

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 331.522.4

ШЕДЯКОВ В.Є.

Регіоналізація в удосконаленні економічної стратегії

Предмет дослідження – процеси регіоналізації економічних відносин.

Метою написання статті є розгляд діапазону можливостей регіоналізації та арсеналу його ефективного політико-економічного використання.

Методологія проведення роботи заснована на дослідженнях соціально-економічних динамік.

Інформаційну базу дослідження становлять нормативні акти, вітчизняні та зарубіжні публікації, дослідження з питань змісту міжнародних економічних відносин, спрямованості і характеру мегатрендів світового розвитку, ролі перехідних періодів, співвідношення стратегії і тактики в прийнятті організаційно-управлінських рішень.

Результати роботи – проведено аналіз продуктивного використання можливостей перехідного періоду в проведенні регіоналізації. Процеси міжнародних, багаторівневих регіональних і національних змін різновекторних і включають заздалегідь різношвидкісні тенденції. Перехід до нової політико-економічної парадигми кардинально змінює вікно можливостей, впливаючи на співвідношення об'єктивних і суб'єктивних факторів розвитку. Перехідний період при здійсненні трансформацій вимагає скурпульозності рішень по оптимізації і черговості етапів, особливо ретельного відбору дерева цілей і засобів, оскільки таїть потенціал не тільки коротко- і середньо-, а й довгострокових наслідків.

Висновки. Час кардинальних змін передбачає розковування творчої активності. Для домінування творчого вектора трансформацій необхідним є ретельне врахування регіональних умов господарювання. Що, в свою чергу, орієнтує на нову якість балансу стратегії, тактики і оперативки перетворень.

Ключові слова: сталий розвиток, творча активність, стратегія, тактика, оперативка, кластери розвитку.

SHEDYAKOV V.E.

Regionalization in improving economic strategy

The subject of the research is the processes of regionalization of economic relations.

The purpose of this article is to consider the range of possibilities for regionalization and the arsenal of their effective political and economic using.

The methodology of the work is based on studies of socio-economic dynamics.

The information base of the research consists of regulations, domestic and foreign publications, research on the content of international economic relations, the direction and nature of megatrends in world development, the role of transition periods, the ratio of strategy and tactics in making organizational and managerial decisions.

Results of the work – an analysis of the productive use of the possibilities of the transition period in regionalization was carried out. The processes of international, multilevel regional and national changes are multi-vector and include deliberately different-speed tendencies. The transition to a new political and economic paradigm radically changes the window of opportunity, influencing the ratio of objective and subjective factors of development. The transitional period in the implementation of transformations requires scrupulousness of decisions on optimization and the order of stages, especially a careful selection of the tree of goals and means, since it conceals the potential not only short and medium, but also long-term consequences.

Conclusions. The time of cardinal changes presupposes the unleashing of creative activity. For the dominance of the creative vector of transformations, careful consideration of regional economic conditions is required. This, in turn, focuses on the new quality of the balance of strategy, tactics and operations of transformations.

Key words: sustainable development, creative activity, strategy, tactics, operations, development clusters.

Постановка проблеми. Збереження реального суверенітету і якості соціально-економічного становища нині, коли втрачені глобальні хвилі попередніх модернізацій, вимагає використання моделі гіперіндустріалізації з її діапазоном можливостей і небезпек [1–5]. Постглобальні ресурсно-методологічні умови істотно розширюють уявлення про шляхи збільшення і використання накопичених передумов сталого соціально-економічного розвитку. Причому сьогодні господарські цикли включають вузли значно віддалені один від одного, кожен з яких бере участь у конкурентній боротьбі на своєму ярусі господарювання. З одного боку, під впливом нових глобальних тенденцій активно посилюється взаємозалежність виробничих ланок, дисципліна взаємодії контрагентів, кооперація і співпраця партнерів. Той глобальний рівень розвитку громадського характеру і змісту праці, що, пройшовши низку закономірних етапів, який, нарешті, досягнутий, означає, зокрема, що нині вже значимість власних результатів діяльності кожного визначається входженням в сукупну працю. З іншого боку, форми поділу праці ґрунтуються на приватному інтересі і приватній власності, а тому фіксуються різноманітними власниками, серед яких все помітніше роль багатонаціональних корпорацій і регіонів, диверсифікація діяльності котрих будується в залежності від конкретної конфігурації інтересів. У цій ситуації забезпечення та просування громадських і приватних інтересів вияв-

ляються все більш взаємозалежними, а моделі їх продуктивної взаємодії на регіональному рівні – різноманітнішими. Умови пострадянського транзиту збагачують господарську ситуацію.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. У підходах і роботах Л. Абалкіна, У. Бека, П. Б'юкенена, В. Вазюліна, І. Валлерстайна, Р. Газенко, В. Гееця, С. Глазьєва, В. Глушкова, А. Горця, Р. Грінберга, С. Гуренко, Дж. Гелбрейта, Е. Гембла, М. Делягіна, А. Дзасохова, В. Єфімова, Р. Жінко, В. Зомбарта, Л. Івашова, Д. Каляйча, М. Кастельса, В. Катасонова, Дж. Корбина, М. Корнфорта, П. Лебедева, Е. Лібанової, І. Лукінова, Е. Люттвака, Г. Малінецкого, В. Медведева, Ю. Осипова, І. Острецова, В. Павлова, Ю. Палкіна, Ю. Пахомова, С. Переслегіна, Д. Перетолчина, К. Петрова, В. Пякіна, В. Сагатовського, Б. Сандерса, Т. Сергейцева, Ю. Соколова, Г. Спенсера, Г. Фетісова, С. Хелемендіка аналізується коридор індивідуальних і командних можливостей управлінського вибору. Теоретико-методологічні основи наукового освоєння даного напрямку пов'язані з освоєнням підходів аналітиків, поперше, спрямованості, характеристик і тенденцій трансформацій соціальних цілісностей (Ж. Алфьоров, М. Анісімов, В. Арнольд, В. Афанасьєв, Д. Белл, Л. Берталанфі, Ф. Гуаттарі, В. Дрожжин, Е. М. Лапін, В. Катасонов, М. Кітінг, Р. Косолапов, Дж. Курт, Л. Ларуш, Ж.–Ф. Ліотар, В. Парето, Т. Парсонс, К. Петров, Г. Рейнгольд, Т. Сакайя, М. Сторпер, Й. Хейзінги, О. Чернова, Ф. Шле-

гель, Ж. Еллюль, А. Етционі), по–друге, взаємодії культурно–цивілізаційних світів (Р. Арон, А. Ахієзер, А. Ачлей, З. Бжезинський, О. Бісмарк, Т. Богдан, Ф. Бродель, К. Гаджієв, М. Данилевський, М. Інтрілігейтор, Д. Калаіч, Г. Кіссінджер, А. Кокошин, Ф. Ліст, Е. Ожиганов, А. Тойнбі, В. Федотова, О. Шпенглер), по–третє, українського регіонального контексту глобальних змін (Е. Афонін, М. Войнаренко, В. Гриньов, М. Грушевський, В. Дергачов, М. Єфремова, Є. Копатько, Є. Кушнарєв, В. Малинкович, В. Мещеряков, Н. Можайкіна, В. Остапчук, І. Островський, В. Скачко, В. Симоненко, В. Соколов, Е. Соловйов, В. Сулов, І. Франко, В. Чужиков). Але все ще потребують подальшого уточнення можливості регіоналізації на перетині часу міжпарадигмального переходу і посилення різноякісних кластерів розвитку.

Отже **метою** написання **статті** є вивчення арсеналу можливостей регіоналізації та шляхів їх найбільш повного політико–економічного використання.

Виклад основного матеріалу. Здійснення сталого розвитку в заздалегідь нестійких умовах вимагає не тільки гнучкості організації, планування і стимулювання, а й використання широкого діапазону регіональних відмінностей. Регіоналізація – одна з яскравих та виразних характеристик постглобальності; яка втілює важливу властивість стратегічного курсу, а зовсім не данину політико–економічної кон'юнктури. Так, врахування становлення різнорівневих регіонів: насамперед, мега–, мезо–, макро–, мікрорівнів – стало обов'язковою умовою застосування ефективних моделей розвитку. Регіональні кластери – потенційні джерела розвитку (як окремих напрямів та промислових циклів, так і рівня суспільної згоди) [1–5]. Під спудом колишніх тенденцій і старих фактів динамічно відбувається структурування та формоутворення вже визрілої нової парадигми: виникають не тільки передумови майбутнього, але розгортається рівень реалізації повноважень і загроз у новій суспільно–технологічній парадигмі. Як відомо, на суспільному роздоріжжі загострюється вибір: чи діяти відповідно до логіки правлячих угруповань чи в інтересах народів, керуватися мотивами егоцентризму чи набагато глибшими цілями. Наростання характеристик постглобальності, зокрема, комплексна регіоналізація світу (насамперед, на основі базових ціннісно–смыслових комплексів культурно–ци-

вілізаційних світів) за регулярності обмінів матеріальними та духовними благами у глобальному масштабі, – втілюється в новій стратегічній реальності. При цьому, з одного боку, подолання скупченості, розосередження та перехід до опори на життєві сили власного культурно–цивілізаційного світу корелюють із забезпеченням природо–подібності та органічності громадської організації. З іншого боку, при осьовому значенні для (макро) регіонів базових ціннісно–смыслових комплексів по–різному потужне звучання (аж до визначального) можуть набувати військово–політичних, релігійно–етнічних, економічних факторів консолідації та формування і роль регіональних ідентичностей [6–9]. Постглобалізм найбільш опукло проявляється як якість, по–перше, розуміння/сприйняття/уявлень і, по–друге, освоєння дійсності, що складається, в рамках матеріальних і духовних практик. Водночас підвищення ролі регіонів може не лише підтримати, а й стати силою сприяння обвалу держави, послужити як творенню, так і руйнуванню. Безумовно, регіоналізація має стати механізмом не виставлення перегородок з метою запобігання чи ускладнення та спотворення загальних назрілих реформ щодо оздоровлення суспільства та економіки, а саме прив'язки їх до конкретних умов, збагачення господарської інноватики місцевими можливостями. Регіоналізація як елемент адміністративно–управлінських трансформацій – один із плідних напрямів децентралізації. Вирішення завдань стійкості у нестійкому середовищі істотно впливає на розуміння ресурсно–методологічних баз забезпечення ефективності, підштовхуючи до інтеграції в управлінських композиціях регіональної геостратегії можливостей керованих, самоврядних та некерованих структур, використанню при цьому позараціональних установок та неусвідомлених мотивів поведінки. Сама наявність середовища квазідемократичних соціально–політичних утворень, з одного боку, дозволяє їх елітам за зовнішніми формами приховувати відмінний від них зміст, але, з іншого, робить їх уразливими до впливів під гаслами реалізації цінностей, що декларуються. У цьому контексті вкрай актуально виявляється якість геостратегічного позиціонування регіональних систем: збереження власної ідентичності – або перетворення на живильне середовище імітації псевдозахідного суспільства та зовнішнього управління.

Постглобальність, з одного боку, трансформує міру взаємин соціалізації та індивідуалізації, з іншого, – множить конкретно-різноманітні підходи і моделі регіоналізації. Зокрема, концентрація та максимізації вивільняється творчій активності робить неминучим розвиток регіональних форм її реалізації. Одночасно, ера постглобалізму та штучного інтелекту міцно пов'язала конкурентоспроможність з регіональними відмінностями, посиливши, тим самим, вплив ціннісно-сміслових комплексів культурно-цивілізаційних світів та реактуалізував елементи протекціонізму. Нині знання стає визначальним елементом суспільно необхідної праці; основне джерело вартості – творчий, насамперед інтелектуальний потенціал, а не психофізичні зусилля працівника; пріоритет стратегій розвитку – виробництво знань та їх ефективне застосування; демократизуються системоутворюючі відносини суспільства (праці, власності, управління), трансформується суспільне та індивідуальне споживання, ліквідуються основи класичних форм відчуження, з'являється новий тип виробництва, економіка стає соціально глобальною, змінюється тип суб'єкта, предмета та знарядь праці у соціально-економічній та інституційній структурах суспільного відтворення. Зокрема виконання державою всієї повноти обсягу своїх зобов'язань перед кожним: економічних, соціальних, екологічних, політичних, культурних та ін. – неодмінна умова створення середовища найбільш масової творчої активності населення. Регіоналізація – природний елемент послідовної екологізації життя, зокрема, – забезпечення доступу до суспільного потенціалу. Тим часом панування ілюзорно-відчужених форм загальності не просто перешкоджає розвитку, а й є згубним для матеріальної та духовної культури. У свою чергу, пізньокapіталістична модель на практиці та квазілібералізм у сфері духовної регулярно породжують тоталітаризм, подолання яких стає завданням визвольних сил. Так, подальше просоціальне розгортання сутнісних сил кожного орієнтує комплекс заходів з денацифікації ойкумени, а регіоналізація надає найбільш органічні форми.

Практика підштовхує до послідовного смислового відокремлення понять, з одного боку, «район», «районування» і, з іншого, «регіон», «регіонування». Причому якщо у понятті «район» у відособленні домінує територіальний підхід, то

в «регіоні» виразно помітний управлінсько-організаційний, адміністративний акцент [10–14]. Тобто у останньому випадку акцентується суб'єктивний початок, безпосередньо пов'язаний з організаційно-управлінськими особливостями та ментальними матрицями. При цьому активізація регіоналістики орієнтує як на пошук, забезпечення пріоритетності та культивування «точок розвитку», що дозволяють запустити ланцюгову реакцію позитивних трансформацій, так і на підтримку сприятливого для потрібного вектора змін середовища. Так, щоб бути ефективним, управління повинно відповідати соціальному середовищу, традиціям, завданням, тощо. Тим па-че значимі культурно-цивілізаційні особливості регіонів, сприйняття належного, пріоритетного, бажаного, тощо. при «тонкому налаштуванні», іманентному постглобальності. Культурно-цивілізаційна специфіка таїть величезний потенціал відмінностей, значимих для результатів життєдіяльності. У цій ситуації конфігурація взаємних зобов'язань держави та громадянина отримує додаткові «ресори» – регіони, які для своєї дієвості повинні мати адекватні можливості. Універсалізм підходів залишається в минулому, рух до логіки свободи є відмовою від єдності будь-якого базису розвитку. Безумовно, глобалізація нав'язувала канони однаковості як потужну зброю конкурентного забезпечення успіху. Однак уподібнення не завжди заміщає створення свого, але часто сковує історичну творчість, обертається не стільки короткостроковою «економією» і лаконічністю відсилань до прикладу, скільки довгостроковою деструкцією свого культурно-цивілізаційного світу, визріванням в ньому чужорідних елементів. Імітаційно-наслідувальні дії і форми політичного устрою приховують інший зміст, ніж в оригінально-інноваційних моделях, множать кар навальність; зростають в ірраціонально-перетворені рівні суспільного життя. Відповідно, блокується творення, стимулюючи від'їзд за кордон. При цьому відбуваються зміни не тільки окремих соціально-політичних інститутів, а й всього культурного середовища, відносин, структур. Більш того, чим більше відповідним конкретиці стає рішення, тим багатший арсенал можливостей воно відкриває. Бо чим більше підстав у регіону і суспільства, тим більш складною є внутрішня структура, тим більш стійка вона в періоди і відносної стабільності, і форсованих змін,

тим більше здатна до розвитку. Виникає уявлення про новий регіоналізм як породження вже постглобального етапу міжнародних відносин, коли завдання внутрішнього розвитку підпорядковують собі боротьбу за зовнішні ринки (в т.ч. робочої сили, сировини, технологій та ін. – перш за все, високотехнологічні).

Послідовна децентралізація і комплексна регіоналізація – шлях до відновлення якості керованості [15–20]. Безглуздим є насадження зовнішнього канону, необхідний комплекс рішень, що дозволяють в конкретних умовах об'єднати логіки посткризові і розвитку. Регіони можуть отримати якість кластерів позитивних моделей майбутнього при інтеграції на основі єдності інтересів, спільних завдань, усвідомлень, що породжують довіру, традицій і базових ціннісно-сміслових комплексів, можливостей і зусиль бізнесу, влади і суспільства в мережевий / сетцентричної цілісності формальних і неформальних взаємодій партнерства / кооперації і конкуренції, що створює нову якість кумулятивної синергії в єдиному інформаційному просторі. При реалізації регіональної геостратегії необхідно враховувати, як постсучасними тенденціями посилюється тиск соціокультурних чинників управлінсько-регулятивного впливу, а самі господарські динаміки включають множинність акторів і поєднують процеси керовані, самокеровані і некеровані. Таким чином, соціокультурні фактори стають потужними стимуляторами розвитку регіону. Кумулятивний ефект синергії, що підтримує стійкість життєдіяльності і розвитку регіону в нестійкому середовищі, виникає при об'єднанні публічно-приватним партнерством (перш за все, за рахунок механізмів державно-приватного партнерства) різнорівневих інтересів населення. Часи стислих трансформацій, форсованих змін включають здійснення кардинальних, парадигмальних стрибків. Якщо своєчасно не сформувавши моделі, інформаційну інфраструктуру, організаційно-управлінське середовище і структури росту, «точки зростання» можуть перетворитися в резервації архаїчних суспільних устроїв і зони опосередкованих конфліктів. Цілком закономірно, що в якості ефективних організаційно-управлінських форм підтримки балансу стратегії, тактики і оперативки зарекомендували себе, наприклад, кластери розвитку (ядро яких в наступну епоху має науково-освітньо-вироб-

ничий характер). Приходить епоха, що включає в свої визначення характеристики «пізнання», «інформаційної» і т.п., коли для виведення на траєкторії стабільного розвитку органічно зажадається діяльність з отримання, обробки, поширення знання. Вища цінність в економіці визначення світових перспектив – здібності, стало бути, основне завдання управлінських композицій – знаходження ефективних форм об'єднання стратегії, тактики та оперативного мистецтва в максимізації масиву просоціальної творчості. Організаційне рішення суспільного структуривання здійснюється при доповненні культивування Надпроектів розвитку низкою малих і середніх проектів (зокрема, регіональних). Так формується можливість мінімізації ризиків і локалізації збитку при використанні ресурсно-методологічних баз.

Висновки

Час кардинальних змін передбачає розквіт творчої активності, що потребує використання регіональних відмінностей. Разом з тим, впершись в непереборну перешкоду загрози всьому живому від застарілих стратегій, людство і змушене, і має все необхідне, щоб переходити до акценту на інтелектуальні екологічні технології з пріоритетом поваги до навколишнього середовища і гуманізації суспільства. Відповідно, питання соціально відповідальної поведінки набуває кардинального значення. Вектор трансформацій формує різні пріоритети при створенні: як в божественному уподібненні при продукуванні смислів, так і тваринному – при біологічному репродукуванні / розмноженні. При цьому актуалізація / соціалізація формує дві альтернативні стратегії: боротьби або за свою цивілізацію, або за себе (з приєднанням до цінностей і сенсів найбільш успішною в даний період історії). Безумовно, регіоналізація має стати механізмом не створенням перешкод з метою запобігання чи ускладнення та спотворення загальних назрілих реформ щодо оздоровлення суспільства та економіки, а саме прив'язки їх до конкретних умов, збагачення господарської інноватики місцевими можливостями. Регіоналізація як елемент адміністративно-управлінських трансформацій – один із плідних напрямів децентралізації.

Нині без комплексних «амортизаторів», що надаються поглибленою регіоналізацією та консо-

лідації сил розвитку в кластерах при радикальних відмінностях підходів на практиці замість геостратегічної оптимізації владних структур часом відбувається «перетягування каната» між угрупованнями, реалізується хаотична лібералізація та відкривається «режим свободи рук» для лобістів. Але якщо не вдасться опанувати ринкові механізми розвитку, вирішення завдань гіперіндустріалізації може перейти до інших моделей устрою. Не знайшовши смаку до свободи суспільство повною мірою може пізнати гіркоту свавілля її обмежень, виборчих тлумачень та суміші з декларацій та тоталітарних дій. Невміння грамотно забезпечити баланс взаємних прав і обов'язків громадянина і держави здатне стати сильним чинником переродження регіоналізму на сепаратизм. Разом з тим, катаклізми перехідного періоду загострюють колишні протиріччя, а відсутність адекватної якості освіти, розуміння та прогнозування разом з егоцентризмом, бюрократизацією та корупцією не дозволяють ні бачити довго- та середньострокові перспективи, ні ефективно реагувати на тенденції, ні хоча б сприймати незручні для себе новини. Натомість поширений прояв стратегічної розгубленості – ігнорування небажаної реальності на користь підтримки всіма способами приемних ілюзій, а заразом – невизначеності та хаосу. Організаційно-управлінське втілення макро- і мікрорівнів соціально-економічних трансформацій взаємозумовлює регіональну міру переваг і недоліків епохи. Як відомо, потенційна сила держави зовсім не завжди реалізується на ділі. Вкрай важливим стає управлінське вміння: професійна компетентність, моральність, методологічна грамотність і вміння її адаптувати до конкретних умов, – а також спрямованість його використання, дерево реальних пріоритетів правлячої групи. Саме забезпечення адекватного Викликам історії, методологічно заможного стратегічного, тактичного і оперативного регулювання, участь кожного в суспільно корисній історичній творчості у праці і управлінні, розширення тим самим суб'єктності трансформацій є вирішальним фактором історії. Для домінування творчого вектора трансформацій необхідним є ретельне врахування регіональних умов господарювання. Що, в свою чергу, орієнтує на нову якість балансу стратегії, тактики і оперативки перетворень. Зокрема, концентрація на максимізації вивільняється творчій активності

робить неминучим розвиток регіональних форм її реалізації. В якості ефективних організаційно-управлінських форм підтримки балансу стратегії, тактики і оперативки зарекомендували себе, наприклад, кластери розвитку.

Список використаних джерел

1. Wallerstein I. World-Systems Analysis. An Introduction. Durham and London: Duke University Press, 2004. 110 p.
2. Flew T. Post-Globalisation. Javnost. 2018. № 25. P. 102–109.
3. Шедяков В.Е. Постглобализм как социально-экономическое явление. Рухес. 2016. № 4 (3). С. 104–114.
4. Шедяков В.Е. Постглобальные возможности и угрозы: диапазон решений. Economic Development: Global Trends and National Peculiarities / ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. Kielce: Baltija Publishing, 2020. P. 261–275 DOI: 10.30525/978-9934-588-61-7-18
5. Шедяков В.Е. Гипериндустриализация – условие суверенитета. The current state of development of world science: characteristics and features: Proceed. of I Intern. Scient. and Theor. Conf. Lisbon, 2021. Vol. 1 P. 8–12. DOI 10.36074/scientia-04.06.2021
6. Китинг М. Новый регионализм в Европе. Логос. 2003. № 6. С. 18–27.
7. Омае К. Упадок национального государства: становление региональных экономик. М.: Новый мир, 1999. 290 с.
8. Шедяков В.Е. Новая роль регионов: от жёсткой иерархии мира к многополюсности, гибкости и переменчивости. Регіональна економіка та управління. 2019. № 4 (26). Ч. II. С. 157–161.
9. Шедяков В.Е. Реактуализация регионального измерения общественной жизни как предпосылка устойчивого социально-экономического развития. Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні / заг. ред. О.Л. Гальцової. Запоріжжя: Гельветика, 2017. С. 209–225.
10. Шилов В.В. Три подхода к понятию «регион». Регион: проблемы и перспективы. 1997. № 4. С. 50–51.
11. Шедяков В.Е. Осуществление децентрализации в контексте тенденций постглобализма. Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Ужгород, 2019. Ч. 1. С. 78–81.
12. Шедяков В.Е. Регионализация в стратегии творческих развития и реализации способностей человека. Регіональна економіка та управління. 2021. № 1 (31). С. 102–109.

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

13. Шедяков В.Е. Регионализация и баланс «права / обязанности» в отношениях человека и государства. Current issues of science, prospects and challenges: Proceed. of I Intern. Scient. and Theor. Conf. Sydney, 2021. Vol. 1. P. 11–15. DOI 10.36074/scientia–17.12.2021

14. Шедяков В.Е. Использование регионального своеобразия в комплексе конкурентных преимуществ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 21. Частина 2. С. 129–132.

15. Shedyakov V. Future–diagnostics: real sovereignty and political–economic efficiency. Strategic imperatives of economic systems management in the context of global transformations / ed. by Bezpartochnyi M., Riashchenko V., Linde N. Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2021. P. 37–48.

16. Шедяков В.Е. Прогнозирование, моделирование, анализ и программирование потенциала будущего, путей его построения в футуродиагностике. Features of the development of modern science in the pandemic's era: Proceed. of II Intern. Scient. and Theor. Conf. Berlin, 2022. Vol. 1. P. 15–19. DOI 10.36074/scientia–15.07.2022

17. Шедяков В.Е. Постглобализм: возрождение ойкумены регионов. Сучасна глобальна регіоналістика і суб'єкти економіки: напрями впливу: Матер. Міжнар. наук.–практ. конф. Одеса, 2017. С. 80–84.

18. Шедяков В.Е. Активизация региональной политики как условие повышения конкурентоспособности отечественной системы хозяйствования. Регіональна економіка та управління. 2015. № 3 (6). С. 172–176.

19. Шедяков В.Е. Развитие регионалистики как предмета научных изысканий и учебной дисциплины – необходимость совершенствования управления общественными процессами. ВУЗ. XXI век. 2015. № 1. С. 202–218.

20. Шедяков В.Е. Децентрализация как направление повышения качества отражения в социетальном управлении региональных особенностей при формировании общества знаний. Пріоритети суспільних наук у XXI столітті: Матер. Міжнар. наук.–практ. конф. Одеса, 2017. С. 75–80.

References

1. Wallerstein, I. (2004). World–Systems Analysis. An Introduction. Durham and London: Duke University Press. 110 p.

2. Flew, T. (2018). Post–Globalisation. Javnost, (25), 102–109.

3. Shedyakov, V. (2016). Postglobalizm kak sotsial'no–ekonomicheskoye yavlenie [Post–globalism as a socio–economic phenomenon]. (in Russian) Pyxes, (4 / 3), 104–114.

4. Shedyakov, V.E. (2020). Postglobal'nye vozmozhnosti i ugrozy: diapazon resheniy. [Post–global opportunities and threats: a range of solutions]. (in Russian) Economic Development: Global Trends and National Peculiarities / A. Pawlik, K. Shaposhnykov (eds.). Kielce: Baltija Publishing, 261–275. DOI <https://10.30525/978–9934–588–61–7–18>

5. Shedyakov, V.E. (2021). Giperindustrializatsiya – usloviye suvereniteta [Hyperindustrialization is a condition of sovereignty]. (in Russian) The current state of development of world science: characteristics and features: Proceed. of I Intern. Scient. and Theor. Conf. Lisbon, (1), 8–12. DOI 10.36074/scientia–04.06.2021

6. Kiting, M. (2003). Novyi regionalizm v Evrope [New regionalism in Europe]. (in Russian) Logos, (6), 18–27.

7. Omaye, K. (1999). Upadok natsional'nogo gosudarstva: stanovleniye regional'nykh ekonomik [The Decline of the Nation State: The Rise of Regional Economies]. M.: Novyi mir. (in Russian)

8. Shedyakov, V.E. (2019). Novaya rol' regionov: ot zhestkoi ierarkhii mira k mnogopolusnosti, gibkosti i peremenchivosti [The new role of regions: from the rigid hierarchy of the world to multipolarity, flexibility and changeability]. (in Russian) Regional'na ekonomika ta upravlinnya, (4 / 26), II, 157–161.

9. Shedyakov, V.E. (2017). Reaktualizatsiya regional'nogo izmereniya obshchestvennoi zhizni kak predposylka ustoichivogo sotsial'no–ekonomicheskogo razvitiya [Re–actualization of the regional dimension of public life as a prerequisite for sustainable socio–economic development]. (in Russian) Strategii ekonomicheskogo rozvytku: mikro– ta makroekonomichnyi rivni / Gal'tseva, O.L. (ed.). Zaporizhzhya, 209–225.

10. Shilov, V.V. (1997). Tri podkhoda k ponyatiyu «region» [Three approaches to the concept of "region"]. Region: problemy i perspektivy, (4), 50–51. (in Russian)

11. Shedyakov, V.E. (2019). Osushchestvleniye decentralizatsii v kontekste tendentsii postglobalizma [Realizing of decentralization in the context of post–globalism trends]. (in Russian) Suchasni naukovi poglyady na ekonomichni mekhanizmy stymuluvannya sotsial'no–ekonomicheskogo rozvytku: Mater. Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Uzhgorod, (1), 78–81.

12. Shedyakov, V.E. (2021). Regionalizatsiya v strategii tvorcheskikh razvitiya i realizatsii sposobnostei cheloveka [Regionalization in the strategy of creative development

and realization of human abilities]. (in Russian) *Regional'na ekonomika ta upravlinnya*, (1 / 31), 102–109.

13. Shedyakov, V.E. (2021). Regionalizatsiya i balans «prava / obyazannosti» v otnosheniyah cheloveka i gosudarstva [Regionalization and the balance of "rights / obligations" in relations between a person and the state]. (in Russian) *Current issues of science, prospects and challenges: Proceed. of I Intern. Scient. and Theor. Conf. Sydney*, (1), 11–15. DOI 10.36074/scientia-17.12.2021

14. Shedyakov, V.E. (2018). Ispol'zovanie regional'nogo svoeobraziya v komplekse konkurentnykh preimushchestv [The using of regional identity in the complex of competitive advantages]. (in Russian) *Naukovyi visnyk Uzhgorods'kogo natsional'nogo universytetu. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo?* (21 / 2), 129–132.

15. Shedyakov, V. (2021). Future–diagnostics: real sovereignty and political–economic efficiency. Strategic imperatives of economic systems management in the context of global transformations: scientific monograph / Bezpartochnyi, M., Riashchenko, V., Linde, N. (eds.). Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 37–48.

16. Shedyakov, V. (2022). Prognozirovaniye, modelirovaniye, analiz i programmirovaniye potentsiala budushchego, putei ego postroeniya v futurodiagnostike [Forecasting, modeling, analysis and programming of the potential of the future, ways of its construction in future–diagnostics]. (in Russian). Features of the development of modern science in the pandemic's era: Proceed. of II Intern. Scient. and Theor. Conf. Berlin, (1), 15–19. DOI 10.36074/scientia-15.07.2022

17. Shedyakov, V.E. (2017). Postglobalizm: vozrozhdenie oikumeny regionov [Post–globalism: the revival of the ecumene of regions] (in Russian). *Suchasna global'na rehionalistyka i sub"ekty ekonomiky: napryamy vplyvu: Mater. Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Odesa*, 80–84.

18. Shedyakov, V.E. (2015). Aktivizatsiya regional'noi politiki kak uslovie povysheniya konkurentosposobnosti otechestvennoi sistemy hozyaystvovaniya [Activation of regional policy as a condition for increasing the competitiveness of the domestic economic system]. (in Russian) *Regional'na ekonomika ta upravlinnya*, (3 / 6), 172–176.

19. Shedyakov, V.E. (2015). Razvitie regionalistiki kak predmeta nauchnykh izyskaniy i uchebnoi distsipliny – neobhodimost' sovershenstvovaniya upravleniya obshchestvennymi protsessami. [The development of regional studies as a subject of scientific research and academic discipline is the need to improve the management of social processes]. *VUZ. XXI vek*, (1), 202–218. (in Russian)

20. Shedyakov, V.E. (2017). Detsentralizatsiya kak napravlenie povysheniya kachestva otrazheniya v sotsiyetal'nom upravlenii regional'nykh osobennosti pri formirovanii obshchestva znaniy [Decentralization as a way to improve the quality of reflection in the societal management of regional features in the formation of a knowledge society]. (in Russian) *Priorytety suspil'nykh nauk u XXI stolitti: Mater. Mizhnar. nauk.–prakt. konf. Odesa*, 75–80.

Дані про автора

Шедяков Володимир Євгенович,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний експерт

e-mail: shedyakov1@gmail.com

Data about the author

Vladimir Shedyakov,

doctor of sociological sciences, candidate of economic sciences, free-lance

e-mail: shedyakov1@gmail.com